

ÇAĞATAY-OSMANLI EDEBÎ MÜNASEBETLERİNE GÜNÜMÜZÜN GÖZÜYLE BAKMAK

Mehmet Temizkan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11098965>

Özet. Çağatay-Osmanlı edebî münasebetleri, Alî Şîr Nevâyî hayattaken başlamıştır. Onun gazellerine Osmanlı şairleri nazire ve tahmis yazmışlardır. Çağatay şairi Ömer Han da, Osmanlı şairi Nâbî'nin bir gazelini tahmis etmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Mahbûbu'l-Kulûb'un İstanbul'da yayınlanmıştır. Bu, yaklaşık beş asırdır devam eden edebî münasebetlere yeni bir boyut kazandırmıştır. Yirminci yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren, Nevâyî'nin eserleri Türkiye'de yayınlanmaya başlamıştır. Başta "Nesâyimü'l-Mahabbe" olmak üzere, diğer eserleri de yayınlanmıştır. Eserleri üzerinde akademik çalışmalar da yapılmıştır. Nevâyî'nin Türkiye'de tanınması, Türk ve Özbek sahalarının Türk dünyasının iki önemli üyesi olarak bilinmesi, Çağatay-Osmanlı edebî ilişkilerinin bir sonucudur. Bu ilişkilerin bundan sonra da devam ettirilmesi, hayati öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler: Çağatay, Osmanlı, edebiyat, münasebet, Nevâyî.

Abstract. Chagatai-Ottoman literary relations started while Alî Şîr Nevâyî was alive. Ottoman poets wrote nazire and tahmis to his ghazels. Chagatai poet Ömer Khan also quoted a ghazel by the Ottoman poet Nâbî. At the end of the nineteenth century, Mahbûbu'l-Kulûb was published in Istanbul. This has added a new dimension to literary relations that have been going on for nearly five centuries. Especially from the second half of the twentieth century, Nevâyî's works began to be published in Turkey. His other works, especially "Nesâyimü'l-Mahabbe", have also been published. Academic studies have also been conducted on his works. The recognition of Nevâyî in Turkey and the recognition of Turkish and Uzbek fields as two important members of the Turkish world is a result of Chagatai-Ottoman literary relations. It is of vital importance to maintain these relations from now on.

Keywords: Chagatai, Ottoman, literature, relation, Nevâyî.

Bilindiği gibi, Türk dili, gelişmesini on üçüncü yüzyıldan itibaren "Kuzey-Doğu Türkçesi" ve "Batı Türkçesi" olarak devam ettirmiştir. "Kuzey-Doğu Türkçesi" de "Doğu Türkçesi" ve "Kuzey Türkçesi" olmak üzere iki kola ayrılmıştır. "Doğu Türkçesi"nin ilk dönemi, "Çağatayca" ve en büyük Çağatay şairi de Alî Şîr Nevâyî'dir. Çağatay-Osmanlı edebî münasebetleri, büyük ölçüde Alî Şîr Nevâyî'nin etkisiyle gelişmiş ve günümüze kadar devam etmiştir. Alî Şîr Nevâyî'nin Osmanlı sahasına olan etkisi, şair henüz hayattayken başlamıştır. Nevâyî, Osmanlı sahasına mensup pek çok şairi de derinden etkilemiş, özellikle Osmanlı sahasında Çağatay lehçesi ile şiirlerin yazılmasına vesile olmuştur. Oğuz grubunun iki parçası olan Azeri ve Türkmen sahası şairlerini de etkilemiştir. Türkmen Edebiyatının Tarihi'nda kendisine genişçe yer verilen Nevâyî'nin yirmi civarında gazeli, on sekizinci yüzyıl Türkmen şairi Andalıp, Lutfî'nin bir gazeli de Azeri sahasının büyük şairi Fuzulî tarafından tahmis edilmiştir. Bu özellikleriyle Nevâyî, sadece Doğu yazı ve edebiyat dili sahasının değil, Batı yazı ve edebiyat dili sahasının da önemli şairlerinden biri olmuştur. Bütün Oğuz dünyasına olan etkisi, bir çalışmanın sınırlarını zorlayacağından, bu çalışmada, sadece Alî Şîr Nevâyî'nin şahsında Çağatay-Osmanlı edebî münasebetleri tanıtılacak ve günümüze olan yansımaları değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Alî Şîr Nevâyî'nin Osmanlı sahası şairleri üzerindeki etkisini incelemeye, tezkirelerle başlamak daha doğru olacaktır. Çünkü, Nevâyî Türk edebiyatındaki ilk tezkire müellifi olmak gibi

büyük bir onura sahip olması yanında, Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkirelere de kaynaklık etmiştir.

Osmanlı sahasında yazılan ilk tezkire, Sehî Bey tarafından kaleme alınmıştır ve adı da "Hest Behişt"tir. Sehî Bey, söz konusu eserinin önsözünde, eserini kaleme alırken etkilendiği isimleri sayarken Bahâristân, Tezkire-i Devletşâh ve Mecâlisü'n-Nefâis'e, dolayısıyla Ali Şîr Nevâyî'ye de yer vermiştir. Ancak, bu tezkire Bahâristân ve Devletşâh Tezkiresi'nden çok Mecâlisü'n-Nefâis'e benzemektedir. (İsen 1980: 16) Yani, model olarak kullandığı eser, Alî Şîr Nevâyî'nin tezkiresidir. Sehî Bey, Alî Şîr Nevâyî hakkındaki kanaatini övgü dolu şu birkaç cümleyle dile getirmiştir: "... bu fennin meşeliğinde kaplanı parçalayan pars ve bu işin meydanında tatlı dilli bir şehsüvar olan Ali Şîr, Sultan Hüseyin-i Baykara'nın vezir-i âzamı, musâhibi ve can ciğer arkadaşı iken kendini şâirler zümresine dâhil edip 'Nevâyî' mahlasını kullanmıştır. Vezirlik meşgalesiyle halkın, ileri gelenlerin ve padişahın hizmetinde bulunurken kendi zamanındaki şâirleri ve kendisi ile sohbet eden zarif kimseleri bir araya getirip tezkire yazmıştır. Nevâyî bu şâirleri sekiz meclise ayırmış ve eserine 'Mecâlisü'n-nefâis' adını vermiştir. Gerçekten her meclisini bir cennet ve her beytini Çin resim salonları gibi nakış ve suretlerle doldurup bir tarzla süslemiştir ki çok ince düşünen biri onun tasvirleri karşısında hayran, küçük şeyleri gören akıl, kılı kırk yarmakta mâhir iken onun hayâlleri karşısında şaşkın kalır." (İsen 1980: 31) Yazar, Mevlâna Niyazî isimli bir şairi tanıtırken "Şiirleri Ali Şîr Nevaî üslubunda ve Çağatay lehçesiyledir." (İsen 1980: 220) şeklinde bir bilgi de verir. Bu bilgi, oldukça önemlidir; çünkü on altıncı yüzyılda bir "Nevâyî üslubu"nun varlığını ve örnek alındığını, aynı zamanda Çağatay lehçesiyle şiirler yazıldığını haber vermektedir.

Osmanlı sahasında yazılan ikinci tezkire, Latîfî'ye aittir. Latîfî de, Sehî Bey gibi, Molla Câmî'nin Bahâristân'ını, Devletşâh Tezkiresi'ni ve ilk Türk tezkiresi olan Ali Şîr Nevâyî'nin Mecâlisü'n-Nefâisi'ni örnek almıştır (İsen 1990: VI). Yazar, bir beytini alıp kullandığı Nevâyî'yi "... Nitekim şiir bahçesinin söz ustası bülbülü, şiir şeker kamışlığının şekerle beslenen papağanı yani Mir Ali Şîr Nevâyî..." (İsen 1990: 10) şeklinde yücelterek takdim etmektedir. Basîrî adlı bir şair hakkında bilgi verirken, onun İran sınırına yakın bir yerden olduğunu, Câmî ve Nevâyî'nin tavsiyesiyle Osmanlı ülkesine geldiğini ve Nevâyî Divanı'nı bu ülkeye getiren ilk kişinin de bu şair olduğu bilgisini vermektedir. (İsen 1990: 128) Bu bilgi de oldukça önemlidir. Zira, Nevâyî'nin bir şaire Osmanlı ülkesine gitmesini tavsiye ettiğini, yani Osmanlı ülkesindeki edebî ortamı bildiğini, takip ve takdir ettiğini haber vermektedir. Bu vesileyle, Nevâyî Divanı'nın da bu coğrafyaya ilk defa kim tarafından ve ne zaman getirildiğini de öğrenmiş olmaktayız. Behiştî mahlaslı bir şairle ilgili olarak da, bir suç işleyip korktuğu için İran'a kaçtığı, orada Câmî ile Nevâyî'ye hizmet ettiği, bir süre sonra Câmî ve Nevâyî tarafından eline affedilmesini dileyen bir mektup verilerek ülkesine gönderildiği ve bu mektup sayesinde bağışlandığı... (İsen 1990: 131) bildirilmektedir. Bu bilgi de, Nevâyî'nin Osmanlı'daki itibarını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Latîfî'nin Cemîlî mahlaslı bir şair hakkında verdiği bilgi, çok daha kıymetli ve dikkate değer bir bilgidir. Cemîlî'nin Türkçe şiir söyleyen Türkistan şairlerinden ve şiirlerinin çoğunun da Nevâyî tarzında olduğunu, Nevâyî'nin üç ciltlik divanındaki şiirlerin tamamına kafiye kafiye nazire söylediğini (İsen 1990: 147) haber vermektedir. Burada, Nevâyî tarzının varlığını Sehî Bey gibi Latîfî de dile getirmektedir. Yazar, çocukluğunda Câmî ve Nevâyî'nin huzurunda bulunan Kandî mahlaslı bir şairden daha bahsetmektedir (İsen 1990: 260). Bütün bunlar, Nevâyî ile Osmanlı şairleri arasındaki münasebetin canlı olduğuna işaret etmektedir.

Ali Şîr Nevâyî, Osmanlı sahasında tezkire geleneğinin başlamasına vesile olması dışında, "Mizânü'l-Evzân" isimli eseriyle aruz vezninin öğrenilmesine de katkıda bulunanlar arasında yer

almıştır. Osmanlı sahasında, Nevâyî'den önce aruz hakkında eserlerin kaleme alındığı bilinmektedir. Ancak, "Mizânü'l-Evzân"ın bilinen nüshalarının en eskisi, Prof. Dr. Kemal Eraslan'ın verdiği bilgiye göre, Topkapı Sarayı Revan Kitaplığı'nda bulunan bir külliyyatin içindedir. Bu nüsha, 1500 yılında Derviş Muhammed Tâkî tarafından istinsah edilmiştir. Eraslan'ın "Mizânü'l-Evzân"ı yayına esas aldığı nüsha da budur. Bu nüshanın aruz vezninin öğrenilmesinde kullanılmış olması, kuvvetle muhtemeldir. İ. Sultanov'un haber verdiği nüshaların hepsi ise on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda istinsah edilmiş "muahhar" nüshalardır. Nevâyî, bu eserin başında, Kur'ân-ı Kerîm'deki bazı ayetlerin ve bazı hadislerin aruz veznine uygun olduğunu söylemekte ve örnekler vermektedir. Bunlardan biri, Al-i İmrân suresinin son ayetinde geçen "Len tenâlû'l-birre hattâ tunfikû" ifadesidir. Bu ayet, aruzun Fâilâtün Fâilâtün Fâilün kalıbına uymaktadır. Başka bir ayet, "Ve'l-mürselâti 'urfen fe'l-âsîfâti 'asfen"dir ve Mürselât suresinin birinci ve ikinci ayetleridir. Bu ayetler de, aruzun Mef'ûlü Fâilâtün Mef'ûlü Fâilâtün kalıbına uygundur. Üçüncü ayet ise, "cennâtü adnin fâdhulûhâ hâlidîn" şeklindedir. Sâd suresinde, ellinci ayette geçen "cennâtü adnin" ile Zümer suresindeki yetmiş üçüncü ayette yer alan "fâdhulûhâ hâlidîn" in birleşmiş halidir. Bu ayet de, aruzun Müstef'ilün Müstef'ilün Müstef'ilün kalıbına uymaktadır. Nevâyî'nin örnek olarak verdiği "Men ekreme 'ilmen fekad ekremenî" hadisi de, aruz vezninin Mef'ûlü Mefâ'ilü Mefâ'ilü Fe'ul kalıbındadır (Eraslan 1993: 12-13). Osmanlı sahasında yazılan ikinci tezkirenin sahibi olan Latîfî, "Len tenâlû'l-birre hattâ tunfikû" ifadesini olduğu gibi almıştır. Kendisi, aruz kalıbına uygun olan iki ayet daha göstermiştir. Bunlardan biri, Talak suresinin üçüncü ayeti olan ve Fe'ülün Fe'ülün Fe'ülün Fe'ul kalıbına uygun olan "Ve yezukhu min haysü lâyahtesib" ve Yûsuf suresinin doksan birinci ayeti olan "... Tâllâhi lekad âserekallâhu 'aleynâ"dir. Bu ayet de, aruz vezniyledir ve Mef'ûlü Mefâ'ilü Mefâ'ilü Fe'ülün kalıbına uymaktadır (İsen 1990: 5). Bundan da anlaşılmaktadır ki, aruz kalıplarına uygun ayet örnekleri verme fikrinin kaynağı, Nevâyî'dir.

Osmanlı sahasında Çağatayca şiir yazma geleneği, her ne kadar Ali Şîr Nevâyî etkisiyle açıklansa da, Osmanlı'da Doğu Türkçesiyle şiir yazma geleneğinin Nevâyî'den önce yaşayan Şeyyad Hamza ve Ahmed-i Da'î'ye kadar uzandığı bilinmektedir (Ersoy 2012: 46-47). Ancak, Nevâyî ile birlikte ve Nevâyî'den sonra tam bir gelenek haline gelmiştir. Bu konuda, Türkiye'de önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan birkaç tanesini tanıtmakla yetinmek istiyoruz.

Benim de hocam olan Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu'nun "Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu'da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar" (1976: 75-90) başlıklı bir makalesi bulunmaktadır. Bu makalenin yayınlanma yılı 1976'dır. Çavuşoğlu, bu makalesinde, Nevâyî'nin genç yaşında Anadolu'da tanındığını ve Osmanlı devlet adamlarından en az biriyle mektuplaştığını, bu kişinin de tezkire yazarı Âşık Çelebî'den yaptığı alıntıyla "Adnî" mahlaslı Velî Mahmud Paşa olduğu bilgisini paylaşmaktadır. Ayrıca, Nevâyî ile aynı yıllarda doğmuş olan Sinan Paşa'nın Tazarru'nâme ve Ma'arifnâme isimli eserleriyle Nevâyî'nin Münâcât'ı ve Mahbûbu'l-Kulûb'u arasında üslup birliği bulunduğunu, bu üslup birliğinin de söz konusu iki kişinin birbirinden etkilenmiş olabileceğini düşündüğünü belirtmektedir.

Başka bir çalışma da, Prof. Dr. Cemal Kurnaz tarafından yazılan "Anadolu'da Orta Asyalı Şairler" adlı kitaptır. Burada, Orta Asya'dan Osmanlı devletine on üçüncü yüzyılda bir, on beşinci yüzyılda yedi, on altıncı yüzyılda otuz dört, on yedinci yüzyılda on beş, on sekizinci yüzyılda on dört, on dokuzuncu yüzyılda on üç ve yirminci yüzyılda iki şairin geldiği (Kurnaz 1997: 16-17) bilgisi mevcuttur.

Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya'nın "Osmanlı Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri" başlıklı birbirini takip eden dört makalesi vardır. Biraz sonra, bu makaleler hakkında bilgi verilecektir.

Osmanlı sahasında divan şiirinin ilk büyük şairlerinden biri olan Ahmed Paşa'nın Nevâyî'nin otuz üç gazeline nazire yazdığı konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Tezkireci Âşık Çelebi'nin verdiği bilgiye göre, Nevâyî, Sultan Bayezîd'a otuz üç gazel göndermiştir. Bunlardan birinin matla beyti de

Ol perî-peyker ki hayrân bolmış ins ü cân ana
Cümle-i âlem mana hayrân u min hayrân ana

şeklindedir. Sultan Bayezîd da, bu gazelleri Ahmed Paşa'ya göndermiş ve bunlara nazire yazmasını emretmiştir... Çavuşoğlu, kaynakların verdiği bilgileri bir bütün olarak değerlendirdikten sonra, "Ahmed Paşa'nın Nevâyî'nin gazellerini gördüğünü ve tanzîr ettiğini kabûl etmek gerekir." (Çavuşoğlu 1976: 78) demektedir. Çavuşoğlu'na göre, on altıncı asrın ve bütün divan şiirinin en büyük şairleri arasında gösterilen Hayâlî Bey'e ait olan

Nevâyî ger işitseydi nevâ-yı bülbül-i tab'um
Diyeydi yahşırak duymışdur ol üslûb-ı Selmânı
Ger bu nazmı rûh-ı Câmîyle Nevâyî işide
Uyanup hâb-ı ademden olalar tekrâr mest (Çavuşoğlu 1976: 85)

gibi beyitlerden de bu büyük şairin Nevâyî'yi yakından tanıdığı anlaşılmaktadır. Burada, Nevâyî'nin Osmanlı sahasına olan etkisini göstermesi bakımından çok önemli olan bir tespiti hatırlatmakta fayda vardır: On altıncı yüzyılın önemli tezkirecilerinden Sehî, Latîfî ve Âşık Çelebi'ye göre, Osmanlı sahası şairlerini üslubuyla en fazla etkileyen iki isimden biri, Osmanlı sahasından Necatî Bey; ikincisi de Çağatay sahasından Nevâyî'dir (Tolasa 1983: 267). Hatta, bu sahaya –tam olarak- mensup olmayan Fuzulî için bile "Nevâyî tarzına karîb bir tarz-ı dilfirîbi ve üslûb-ı acîbi vardır (Tolasa 1983: 267). denmektedir. Nevâyî'yi tanıyan, hatta onun etkisiyle Çağatay lehçesini kullanarak şiir yazanlar, kısaca tanıtmaya çalıştığımız bu şairlerden ibaret değildir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya'nın "Osmanlı Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri" başlıklı birbirini takip eden dört makalesi vardır. Bu makalelerin ilki, 1970 yılında yayınlanmıştır. Bu makalede, Nevâyî'yi tanıyan ve ona Çağatayca nazire yazan şairlerin isimleri de bulunmaktadır. Birinci makalede, on sekizinci yüzyılın iki büyük şairinin, Nedîm ile Şeyh Gâlib'in Çağatayca birer şiirini de örnek olarak vermektedir.

Nedîm'in Çağatayca gazelinin matla ve makta, yani ilk ve son beyitleri şöyledir:

Barıp kûyınca yıglamak tiledim bir sadâ tartıp
Yügürdi min sarı ol gamze tîğ-ı sürme-sâ tartıp
Nevâyî rûh-ı kilkindin Nedîmâ köp tapar lezzet
Terennüm eylegeç ni yanlıg ün salıp nevâ tartıp (Sertkaya 1970: 135)

Şeyh Gâlib'in gazelinin ilk ve son beyitleri de şu şekildedir:

Kanlıg yaş-ile közdür mey tolug mînâ imes
Taşlama tofrakga nûr-ı dîdedür sahbâ imes
İşigindin südrenip kirmekte Gâlib evliyâ
Kaysı âşıkdur meğer mevlâ-yı Mevlânâ imes (Sertkaya 1970: 137)

Bu iki örnek, Nevâyî etkisinin ve Çağatay lehçesiyle şiir yazma geleneğinin on sekizinci yüzyılda da devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Çağatay Türkçesiyle şiir yazma geleneğinin on dokuzuncu yüzyılda da devam ettiğini gösteren örneklerden biri, İzzet Bey tarafından Çağatay Türkçesiyle yazılan bir gazelin kendi isteğiyle Mehmet Pertev tarafından yapılan tahmisidir. Benlizâde Mehmet İzzet Bey, 1809 yılında idam edilmiş bir devlet adamıdır. Yazdığı gazeli tahmis eden Mehmet Pertev ise, 1807 yılında vefat etmiştir. "Tahmîs-i gazeli-i Çağatayî İzzet Beg" başlıklı bu tahmisin ilk ve son bentleri şöyledir:

Aytingız kim tilbe boldum ayru tüşkeçde hemân
Bezm ara çün bulmagay yârimni itmey mü figân
Minge kan yağlap közüm Ceyhûn bileütür tev'emân
"Üç tolu bir yahşı-rak sâki ki hâlimdür yamân
Tapşurur min kökke efgân birle bâng-i el-âmân"
Hazret-i İzzet Beging vakf-ı senâsıdur tilim
Midhatin terk eylemey min itseler tilim tilim
Bendesiga böyle beyti ayta bilmes hiç kim
"Hazret-i Pertevga nazmımnı aytay ma'rûz kim
İzzetâ tahmis ile eyler kusûrımni nihân" (Sertkaya 1971: 180)

Aynı etki ve gelenek, yine on dokuzuncu yüzyılda, Türk edebiyatı tarihinin dönüm noktalarından biri olan Tanzimat'tan sonra da devam etmiştir. Nevâyî'nin şiirleri, Tanzimat döneminin ilk şairlerinden biri olan Ziya Paşa'nın "Harabat" isimli eserinde önemli bir yer bulmuş, Mahbûbu'l-Kulûb'u ise, Ahmet Vefik Paşa tarafından İstanbul'da 1872 yılında neşredilmiştir. Hatta, bu sıralarda Nevâyî Türkçesine gösterilen rağbet, bir ara Namık Kemal'in tenkidine dahi uğramıştır. Namık Kemal, yüzyıllar boyunca işlenmiş Türkiye Türkçesinin Çağataycaya döndürülmesi gibi bir endişeye kapılmıştır (Banarlı 1971: 434). Onun bu endişesi, Nevâyî etkisinin on dokuzuncu yüzyılda da devam ettiğini göstermesi bakımından dikkate değer bir hassasiyetin ürünüdür.

Yirminci yüzyılın başı, hatırlanacağı gibi Osmanlı devletinin iyice zayıfladığı, Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup olarak çıktığı, İstiklal Harbi'ni yapmak zorunda kaldığı ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemdir. Cumhuriyet döneminde de, Nevâyî'ye olan ilgi devam etmiştir. On altıncı yüzyılın eseri Âşık Çelebi tezkiresinde bir minyatürü bulunan Nevâyî'nin, doğumunun 500. yılı dolayısıyla, ressam Prof. Sâdi Yalın tarafından 1441'de bir portresi yapılmıştır. Yazılan edebiyat tarihlerinde, Çağatay edebiyatı ile Nevâyî'ye genişçe yer verilmiştir. Mesela, 1926 yılında yayınlanan "Türk Edebiyatı Numûneleri" isimli kitapta "Çağatay Edebiyatı Numûneleri" (Tevfik vd 1926: 33-89) başlıklı elli yedi sayfalık bir bölüm bulunmaktadır. Eserleri Latin alfabesiyle basılmış ve üzerlerinde incelemeler yapılmıştır, yapılmaya da devam etmektedir. Sadece Nevâyî'nin eserleri değil, Çağatay döneminin eserleri de değil, modern dönemin Özbek yazar ve şairlerinin eserleri üzerinde de akademik çalışmalar yapılmaktadır ve bundan sonra da yapılacaktır.

Bildiri konumuzun sınırlaması dolayısıyla, buraya kadar sadece Nevâyî'nin Osmanlı/Anadolu sahasına olan etkisi üzerinde durmaya çalıştık. Son olarak farklı bir örnek üzerinde durmak istiyorum. 1810-1822 yılları arasında Hokand beyliği yapan Ömer Han, aynı zamanda Fuzulî'nin gazelini tahmis edecek kadar iyi bir şairdir. Fuzulî'nin

Şifâ-yı vasl kadrin hicr ile bîmâr olandan sor
Zülâl-i zevk ü şevkin teşne-i dîdâr olandan sor
matla beyitli gazeline yazdığı tahmis, oldukça başarılıdır. Özellikle son bendi çok güzeldir:
Sabâ tâ kameting servini her yan iyledi mâyil
Köngül Mecnûndın hûş u hiredni iyledi zâyil
Emîr ışkımnı körgeç Hızr boldı acziga kâyil
Muhabbet lezzetidin bî-haberdür zâhid-i câhil
Fuzûlî ışk zevkin zevk-i ışkı bar olandan sor

Ömer Han, ayrıca Osmanlı sahasının on yedinci yüzyıldaki önemli şairlerinden biri olan Nâbî'nin bir gazelini de tahmis etmiştir. Nâbî, hem Hind üslubunu kullanması hem de hikemî

(felsefi) şiirin kurucusu olması dolayısıyla, tanzir ve tahmis edilmesi çok da kolay olmayan bir şairdir. Buna rağmen, Ömer Han onu tahmis etmiş ve bu tahmisinde başarılı da olmuştur. Bu tahminin ilk ve son bentleri de şöyledir:

Nesîm-i rûh-perver manga zülf-i yârdın kildi
Hatâ sevdâ-geridür gûyiyâ Tatardın kildi
Meşamınga bu Nûkhet ol gül-i bî-hârdın kildi
Nesîm-i cân-fezâdur ol gül-i bî-hârdın kildi
Peyâm-ı lutf kim cânâ leb-i dil-dârdın kildi
Tügünler saldı cânlar riştesiga zülf-i pür-tâbı
Emîring cismiga cân birdi şeker-hand ünnâbı
İlüntürdi yüzün körgen mahalde zülf-i kallâbı
N'ola bâğ-ı suhanda bülbül olsam şevk ile **Nâbî**
Ki teklif-i gazel âgâz-ı nîgû-kârdın kildi (Tanç 2003: 117-118)

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Bugün, Türkiye ve Özbekistan aydınlarının birbirlerini tanımaları, aynı milletin veya aynı kültürün iki üyesi olduklarının farkında olmaları, Türkiye’de yayınlanan kitaplarda Çağatay edebiyatına ve bilhassa onun güçlü temsilcisi Nevâyî’ye yer verilmesi, özetlemeye çalıştığımız Çağatay-Osmanlı edebî münasebetlerinin bir sonucudur. Şairlerimiz, filologlarımız ve edebiyatçılarımız, beş asırlık geçmişi bulunan bu münasebetleri bundan sonra da artırarak devam ettirmelidir. Bu, hem söz konusu iki ülkenin hem de bütün Türk dünyasının geleceğine hizmet edecektir.

REFERENCES

1. Nevâyî, Alî Şîr. (1993) haz. Eraslan, Kemal. Mîzânü'l-Evzân. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
2. Banarlı, Nihad Sami. (1971) Resimli Türk Edebiyatı Tarihi. C.I. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
3. Çavuşoğlu, Mehmed. (1976) “Kanunî Devrinin Sonuna Kadar Anadolu’da Nevâyî Tesiri Üzerine Notlar”, Atsız Armağanı. İstanbul: Ötügen Yayınevi.
4. Ersoy, Eren. (2012) “XVI. Asır Osmanlı Şairlerinden Subhî’nin (Ö. 1548/49) Çağatayca Şiirleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. S.47. Erzurum.
5. Kurnaz, Cemal. (1997) Anadolu’da Orta Asyalı Şairler. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
6. Latîfi Tezkiresi (1990) haz. İsen, Mustafa. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
7. Sehî Bey. (1980) haz. İsen, Mustafa. Hest Behişt. İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
8. Sertkaya, Osman Fikri. (1970) “Osmanlı Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. C. 18. İstanbul: İÜEF Yayınları.
9. Sertkaya, Osman Fikri. (1971) “Osmanlı Şâirlerinin Çağatayca Şiirleri I”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. C. 19. İstanbul: İÜEF Yayınları.
10. Tevfik, Hıfzî; İhsan, Hammamizade; Âlî, Hasan. Türk Edebiyatı Numûneleri. İstanbul: Millî Matbaa.
11. Tolasa, Harun. (1983) Sehi, Latifi ve Aşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16. Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi I. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
12. Tanç, Mustafa. (2003) “Son Dönem Çağatay Türkçesi ve Ömer Han”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi. S.15. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.